

ЗАТЯЖНОЙ АДАПТАЦИОННЫЙ СТРЕСС В МЕХАНИЗМАХ ПАТОГЕНЕЗА ХРОНИЧЕСКОЙ ДИСКРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

т.ф.д., профессор

Самарқанд давлат тиббиёт университети

Абдуллаева Азиза Ферузовна

Самарқанд давлат тиббиёт университети

Джурабекова Азиза Тахировна

т.ф.д., профессор

Самарқанд давлат тиббиёт университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17587104>

Аннотация. Проблема хронической дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭП) занимает одно из ведущих мест в структуре цереброваскулярной патологии, определяя высокие показатели заболеваемости, инвалидизации и смертности в популяции лиц среднего и пожилого возраста. По данным эпидемиологических исследований, распространенность ДЭП в общей популяции составляет 2-8%, при этом с возрастом отмечается экспоненциальный рост заболеваемости: от 1-2% в возрастной группе 45-54 лет до 15-20% у лиц старше 75 лет. Современная концепция патогенеза дисциркуляторной энцефалопатии базируется на представлениях о многофакторной природе заболевания, включающей сосудистые, метаболические, нейродегенеративные и нейровоспалительные механизмы. Традиционно основное внимание исследователей сосредотачивается на изучении классических факторов риска цереброваскулярных заболеваний: артериальной гипертензии, атеросклероза, сахарного диабета, дислипидемии и других соматических патологий.

Ключевые слова: затяжной адаптационный стресс, хроническая дисциркуляторная энцефалопатия, цереброваскулярная патология.

Цель исследования: изучить роль затяжного адаптационного стресса в механизмах патогенеза хронической дисциркуляторной энцефалопатии и разработать критерии стратификации риска развития цереброваскулярной патологии у лиц, подвергающихся хроническому стрессовому воздействию.

Материал и методы исследования. Исследование проведено на базе неврологического отделения и кабинета функциональной диагностики Многопрофильной Клиники Самаркандского государственного медицинского университета. В исследование были включены 80 пациентов (42 женщины и 38 мужчин) в возрасте от 35 до 60 лет с клиническими и инструментальными признаками хронического нарушения мозгового кровообращения (ХНМК). Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц, сопоставимых по возрасту и полу. Критериями включения являлись наличие клинических признаков цереброваскулярной недостаточности (головная боль, головокружение, когнитивное снижение, утомляемость), подтвержденные данными нейровизуализации и отсутствием острой сосудистой патологии. Исключались пациенты с острым инсультом, черепно-мозговой травмой, демиелинизирующими заболеваниями и выраженными психическими расстройствами. Для оценки влияния хронического стресса использовались стандартизированные психометрические шкалы: Perceived Stress Scale (PSS-10) — для

количественной оценки уровня субъективного стресса; Beck Depression Inventory (BDI-II) и State-Trait Anxiety Inventory (STAI) — для анализа эмоционального фона; Опросник по определению адаптационных возможностей нервной системы (по М.В.Грачёвой) — для оценки вегетативной реактивности. Нейроваскулярные показатели оценивались с использованием: ультразвуковой доплерографии (УЗДГ) экстра- и интракраниальных сосудов; магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга с анализом перфузионных параметров (rCBF, rCBV, МТТ); реоэнцефалографии (РЭГ) — для определения тонуса и эластичности сосудистой стенки. Для оценки когнитивных функций применялись тест MMSE, Montreal Cognitive Assessment (MoCA) и шкала FAB (Frontal Assessment Battery). Биохимическое исследование включало определение уровня кортизола, катехоламинов и маркеров эндотелиальной дисфункции (NO, эндотелин-1). Статистическая обработка данных выполнялась с использованием пакета SPSS Statistics 26.0. Применялись методы параметрического и непараметрического анализа, корреляционные тесты Пирсона и Спирмена, дисперсионный анализ ANOVA. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. В соответствии с поставленной целью, 80 пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения (ХНМК) включены в исследование, средний возраст которых, составил $48,6 \pm 7,4$ года. Среди них 52,5% (42 человека) составляли женщины, 47,5% (38 человек) — мужчины. Большинство обследованных имели высокий уровень профессиональной и эмоциональной нагрузки: 36% работали в сфере образования и здравоохранения, 28% — в административно-управленческих структурах, 24% — в сфере обслуживания и торговли, 12% — выполняли физический труд. Соблюдая этапность работы, пациентам предложено заполнить анкету -опросник по шкале Perceived Stress Scale (PSS-10), результат анализа которого показал, что у 67,5% пациентов уровень хронического стресса соответствовал высокому (> 25 баллов), у 25% — умеренному, и лишь у 7,5% — низкому. Высокие показатели тревожности по STAI (более 50 баллов) выявлены у 70% обследованных, признаки депрессивных состояний по шкале BDI-II — у 42%. При этом данные опросника адаптационных возможностей нервной системы (по М.В.Грачёвой) у большинства пациентов (около 60 %) отмечено истощение вегетативных резервов, что проявлялось снижением variability сердечного ритма и преобладанием симпатикотонии.

ВЫВОДЫ: Хронический стресс является значимым патогенетическим фактором в развитии и прогрессировании хронического нарушения мозгового кровообращения, вызывая активацию стресс-осевых механизмов, эндотелиальную дисфункцию и нарушение мозговой перфузии. У пациентов, подвергшихся длительному профессиональному стрессу, наблюдается достоверное снижение когнитивных функций, повышение уровня тревожности и депрессии, а также биохимические признаки гиперкортизолемии. Комбинация цитиколина и афобазола оказывает более выраженное положительное влияние на когнитивные, эмоциональные и перфузионные параметры по сравнению с монотерапией пантогамом.

References:

1. Гафаров В.В., Громова Е.А., Панов Д.О., Гагулин И.В., Гафарова А.В. Влияние стресса

на работе на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний среди населения 25-64 лет в России/Сибири (программа ВОЗ «MONICA-психосоциальная»). // Терапевтический архив, 2019. 91(1), 13-18. doi: 10.26442/00403660.2019.01.000022

2. Гоманова Л.И., Баланова Ю.А., Евстифеева С.Е., и др. Психоэмоциональный стресс как фактор риска развития хронических неинфекционных заболеваний. // Профилактическая медицина. 2023;26(8):114-120.

3. Джурабекова А.Т., Абдуллаева Н.Н., Абдуллаева А.Ф. Роль длительного стресса в развитии цереброваскулярных заболеваний: цереброваскулярная патология и механизмы образования энцефалопатий // Ж. неврологии и нейрохирургических исследований, (2024): Том 5 № 6 20-23

4. Камчатнов П.Р. Хронические расстройства мозгового кровообращения – возможности метаболической терапии. РМЖ. 2008;5:274.

